

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Título: *“Disminución de tiempos de llenado de los equipos de reparto en la TASP Guaymas”*

Área del Proyecto/Investigación: *Área de producción y factores humanos*

Autor 1(Alumno): *Ortiz, Ponce Sixto*

Correo: *Sixto_9@hotmail.com*

Autor 2(Maestro Asesor): *Morales, Cervantes Juan Josué*

Correo: *juan.morales@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería Industrial y de sistemas*

Campus: *Empalme*

Resumen

La importancia de este centro de trabajo es lograda por su ubicación geográfica y que al contar con un puerto marítimo de gran calado permite el arribo de buques tanque de cabotaje y navegación de altura, con lo que se logra el abastecimiento de productos petrolíferos y residuales a todo el estado de Sonora, y la parte central de baja California, con turbosina a los aeropuertos de Nogales, Hermosillo, Guaymas, Obregón, Mochis.

El objetivo de este proyecto es la disminución del tiempo de llenado para un aumento de eficiencia en el cumplimiento en el programa de reparto en un solo turno y lograr la eliminación del tiempo extra, aumentando el flujo en llenaderas con la incorporación de bombas que nos den un gasto de 1050 galones por minuto así con ello cumplir con el programa de reparto en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP) Guaymas.

La metodología a utilizar se determinó mediante el problema presentado ya que el objetivo es eliminar el tiempo extra con la disminución del tiempo de llenado así con ello cumplir el programa de reparto para dar a nuestros clientes un servicio de calidad la cual es el “Ciclo de Deming” Hacer, Planear, Actuar y Verificar. En el desarrollo de este proyecto se ha determinado y alcanzado el objetivo que es disminución de tiempos de llenado en la TASP Guaymas con ello cumplir con el programa de reparto en un solo

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

turno y eliminar el pago excesivo de tiempo extra a los trabajadores de la terminal y con ello un ahorro considerable en pago de salarios por parte de la empresa en estudio en un 95% aproximadamente, donde se alcanzó una disminución de 35 min de llenado por cada autotanque con ello cumplir el programa de reparto en 8 horas suficientes para evitar el pago de tiempo extra a los trabajadores de la terminal.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

La logística es una parte integral de cualquier negocio. Lo que a menudo se pasa por alto, sin embargo, es la importancia de la calidad en la logística. No se trata solo de mover productos de un lugar a otro, sino de hacerlo de manera eficiente, siempre respetando los tiempos de entrega para lograr la satisfacción del cliente. Un buen servicio al cliente en la logística puede implicar la entrega puntual de productos, la resolución rápida de problemas y consultas, y la capacidad de adaptarse a las necesidades y expectativas cambiantes del cliente, (simplerout. 2023).

En el caso de los servicios, es responsabilidad de la logística asegurarse de que el profesional tenga acceso a los materiales necesarios para realizar su trabajo y que se desplace en tiempo y forma al lugar de prestación. (Zendesk, 2023, Septiembre,18)

En la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP) Guaymas se trata de disminuir los tiempos de llenado ya que este es una problemática financiera significativo el pago excesivo de tiempo extra a nivel nacional de las terminales de almacenamiento y despacho por parte de los choferes y el cumplimiento oportuno con el programa de reparto, ya que con el paso del tiempo se han aumentado las ventas significativamente y eso ha provocado la problemática en cuestión, la cual hace una extensa invitación la gerencia nacional de logística para iniciar un programa para evitar pago excesivo de tiempo extra y entregas oportunas en las terminales de almacenamiento y despacho pacífico.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Con la disminución de tiempos de llenado de los equipos de reparto se podrá resolver la problemática de pago de tiempo extra y el cumplimiento oportuno del programa de reparto en la TASP Guaymas.

En la mayoría de las empresas el pago de tiempo extra es generado por las altas peticiones del cliente por su producto o por diferentes situaciones que afecten en el cumplimiento de las entregas o ya sea también por equipos o maquinaria obsoleta o que cuando lo instalaron la capacidad de producción era menor, y por el aumento del mismo se tenga obligado a renovar los equipos como es en este caso.

La comprensión de las características del servicio, así como el conocimiento de la forma de pensar de los clientes, de sus necesidades y comportamiento, es fundamental para el éxito de cualquier negocio de este tipo. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacción de los servicios. Los servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos. (Alfonso Y. (2019).

En el área de intervención se manejan equipos de llenado como son las bombas y motores que se utilizan para el llenado de los equipos ya sea de reparto estas líneas de proceso van dirigidas hacia llenaderas para realizar los trabajos de llenado por el fondo de los auto tanques como se observa en la figura 1.

Figura 1. Área de cobertizo de casa de bombas.

Fuente: Fotografía tomada en casa de bombas TASP Guaymas

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

En esta imagen se observan los equipos de llenado como son las bombas y motores con la que está constituida dicha área para el llenado por el fondo de los auto tanques.

En este proceso se realiza lo que es la abertura de los tanques de almacenamiento que se utilizaran para las ventas, así como el control del funcionamiento normal de las bombas y motores que se utilicen para el llenado de los auto tanques, manteniendo el control de las vibraciones y la temperatura de los mismos.

Las bombas y motores ya obsoletas con los que contaba la empresa en estudio se pueden observar en la tabla 1 con sus diferentes características

Tabla 1: Motores y bombas obsoletas

TABLA DE MOTORES Y BOMBAS			
MOTOR MARCA	HP	RPM	VOLTS
GENERAL ELECTRIC	5	800	220/440
BOMBA MARCA	GALONES	RPM	
GENERAL ELECTRIC	150	800	*

Fuente: Departamento de mantenimiento de las TASP Guaymas

1.2 Planteamiento del Problema.

A continuación, se muestra los indicadores gráficos para observar de manera sencilla los costos de tiempo extra (tabla 2), que afectan de manera significativa la cuestión financiera de la empresa.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Indicadores de tiempo extra

Tabla 2. Horas extras por mes en el año 2023

MES	HORAS EXTRAS
ENERO	320
FEBRERO	300
MARZO	340
ABRIL	440
MAYO	320
JUNIO	350
JULIO	280
AGOSTO	430
SEPTIEMBRE	340
OCTUBRE	380
NOVIEMBRE	420
DICIEMBRE	520

Fuente: Área de recursos Humanos TASP Guaymas

En la tabla 2 se muestran la información histórica de los reportes de las horas extras por mes del año 2023, las cuales fueron pagadas al personal operador de los equipos de reparto local de la Terminal de almacenamiento y reparto Guaymas con un saldo por hora de 95 pesos.

Como se puede observar las horas extras por mes son bastante considerables y el pago de las mismas es bastante considerable (tabla 3) es por eso que se realiza este proyecto para la eliminación o disminución del tiempo extra en la TASP Guaymas, y poder con ello ahorrar a la empresa ese pago a los trabajadores de la misma con ello mejorar la eficiencia en el reparto con las entregas oportunas a nuestros clientes.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Tabla 3: Costo anual por pago de tiempo extra en el año 2023.

MES	TIEMPO EXTRA	COSTO POR HORA	COSTO POR MES
ENERO	320	\$ 125.00	\$ 40,000.00
FEBRERO	300	\$ 125.00	\$ 37,500.00
MARZO	340	\$ 125.00	\$ 42,500.00
ABRIL	440	\$ 125.00	\$ 55,000.00
MAYO	320	\$ 125.00	\$ 40,000.00
JUNIO	350	\$ 125.00	\$ 43,750.00
JULIO	280	\$ 125.00	\$ 35,000.00
AGOSTO	430	\$ 125.00	\$ 53,750.00
SEPTIEMBRE	340	\$ 125.00	\$ 42,500.00
OCTUBRE	380	\$ 125.00	\$ 47,500.00
NOVIEMBRE	420	\$ 125.00	\$ 52,500.00
DICIEMBRE	520	\$ 125.00	\$ 65,000.00
		TOTAL ANUAL	\$ 555,000.00

Fuente; Área de Recursos Humanos de la TASP Guaymas.

Por lo anterior, se puede observar las horas extras mensuales y el costo por hora extra donde podemos ver el pago que se genera mensual que realiza la empresa a los 8 choferes que realizan su trabajo de reparto, así como su costo por las horas extras anual ¿Que debe la empresa bajo estudio hacer para evitar el pago de tiempo extra en las terminales de almacenamiento y despacho?

1.3 Objetivo

Disminuir del tiempo de llenado en la TASP Guaymas de los equipos de reparto, aumentando el flujo en llenaderas con la incorporación de bombas que nos den un gasto de 1050 galones por minuto así con ello cumplir con el programa en un solo turno y eliminar el pago de tiempo extra.

2. Método

2.1. Sujetos

Para la lograr el aumento en la eficiencia en el cumplimiento en el programa de reparto

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

en un solo turno y lograr la eliminación del tiempo extra, de la terminal de almacenamiento y servicios portuarios (TASP) Guaymas en el proyecto intervinieron un equipo de personas pertenecientes a la empresa en estudio.

Los participantes del proyecto en cuestión es personal interno de petróleos mexicanos:

1 superintendente de la Terminal,

1 jefe de mantenimiento,

8 personal de mantenimiento (mecánicos de piso, ayudantes generales, eléctricos, personal de maniobras de izaje),

2 personas de seguridad,

1 bombero clase "c"

3 ayudantes de patio del personal de operaciones.

2.2. Materiales

Los equipos de intervención para llegar al objetivo que es disminución de tiempos de llenado son las bombas y motores de los cuales se pueden observar en la tabla 4.

Tabla 4: Bombas y motores.

TABLA DE MOTORES Y BOMBAS			
MOTOR MARCA	HP	RPM	VOLTS
WESTING HOUSE	20	1775	220/440
BOMBA MARCA	GALONES	RPM	
RUHRPUPEN	1050	1775	*

Se utilizaron para su instalación cables eléctricos, herramienta para trabajos de electricidad, grúas para instalación de bombas y motoras, guías de seguridad, equipo para nivelación de bombas y motores.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

2.3 Procedimientos

El ciclo Deming es el sistema más utilizado para implantar dicho plan de mejora continua. Recibe el nombre de Edwards Deming, quien fue su principal impulsor, pero también se conoce como ciclo PHVA que son las siglas de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, o PDCA en inglés (Plan, Do, Check, Act), (eurifins, Eviromment Testing, agosto 2023).

El ciclo Deming está compuesto por cuatro etapas de manera que al finalizar la última de ellas, comienza la primera de nuevo. Esto permite que la actividad sea evaluada una y otra vez de forma periódica incorporando mejoras nuevas. Dichas cuatro etapas son las siguientes:

- **Planificación:** Esta fase es la más influyente. Mediante métodos como la realización de grupos de trabajo, encuestas entre los trabajadores y búsqueda de nuevas tecnologías, debemos definir: El problema o actividad que mejorar, los objetivos que alcanzar, los indicadores de control, los métodos y herramientas para llevarlo a cabo.
- **Realización:** Se lleva a cabo lo determinado en el plan, en la mayoría de los casos mediante una prueba piloto. Esta fase incluye: Verificar y aplicar las correcciones planificadas. Introducir las modificaciones al plan inicial si el resultado de las correcciones no ha sido positivo. Registrar lo desarrollado y los resultados obtenidos. Formar al personal que deba aplicar las soluciones desarrolladas.
- **Verificación:** Se comprueba la mejora implementada, se identifica los posibles problemas que han surgido durante la ejecución del proyecto. En este caso verificar los llenados de los equipos para conocer los tiempos reales de llenado y observar los posibles cuellos de botella que generen los tiempos muertos que se generan en el proceso.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

- **Acción:** Es la última de las fases y en ella se debe ajustar el plan de mejora. Se normaliza la solución al problema y se establecen las condiciones para mantenerlo. Si se ha alcanzado el objetivo en la prueba piloto, se implantará de forma definitiva. En caso contrario, se examinará el desarrollo para descubrir errores y empezar un nuevo ciclo PDCA. De esta forma se cierra el ciclo y se realimenta volviendo a la primera fase.

3. Resultados

Implementando del ciclo de Deming, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Planificación: En esta etapa se buscó disminuir el tiempo de llenado de los equipos de reparto que tiene como fundamento eliminar el tiempo extra ya que como se muestra en la figura 2 de los últimos 5 años el pago del mismo es bastante considerable producido por los choferes de la TASP Guaymas.

Figura 2. Histórico del pago de tiempo extra en los últimos 5 años
Fuente: Departamento de recursos humanos de la TASP Guaymas.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Hacer: Se realizaron pruebas con los equipos de reparto local observando los tiempos muertos que se involucran en el proceso de llenado de los equipos, dando como resultado que hay un aproximado de 3 minutos (Tabla 5) que afectan al proceso y que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto.

Tabla 5: Programa diario, tiempos de llenado por equipo y horas por turno

PROGRAMA DIARIO	FLUJO VOLUMETRICO	TIEMPO DE LLENADO EN MIN 2	TIEMPO MUERTO	TIEMPO TOTAL DE LLENADO	TIEMPO DESTINO HRS	TIEMPO TOTAL HRS	HRS POR TURNO
32	500	40.0	3	43.0	2	2.43	10.12
32	4000	5	3	8	2	2.08	8.16

Fuente: Departamento de operaciones de la TASP Guaymas.

En los equipos de reparto son dos toneles de 10000 lts en total suman 20000 lts como se muestra en la figura 3 los cuales están separados por una mampara interna del autotanque y un sistema independiente de llenado un procedimiento para incorporación de datos al sistema Unidad de Control Local (UCL) y sistema interno del equipo de reparto.

Figura 3. Conectores de llenado de los dos toneles del equipo de reparto.

Fuente: Fotografía de tomada de un equipo de reparto local

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Verificar: Se verifica el flujo constante de las bombas y motores en campo comprobando que no exista variación del mismo que afecte el objetivo del proyecto ya que puede variar por los niveles del producto de los tanques de almacenamiento debido a una posible variación en la succión de las bombas comprobando que es satisfactorio ya que no sufren ninguna variación al flujo o caudal que ocupamos para este proyecto que es de 4000 lts/min. Siempre apeándose a los límites mínimos y máximos seguros operativos para los tanques de almacenamiento como se observa en la tabla 6.

Tabla 6: Límites seguros operativos

LÍMITES SEGUROS OPERATIVOS			
TANQUE	PRODUCTO	NIVEL DE FONDAJE (M)	NIVEL DE OPERACIÓN (M)
TV 01	REGULAR	2.000	10.600
TV 03	REGULAR	1.710	8.670
TV 04	REGULAR	1.940	8.830
TV 05	TURBOSINA	1.200	12.310
TV 06	TURBOSINA	1.200	10.080
TV 10	DIESEL	1.200	11.850
TV 11	DIESEL	1.200	7.840
TV 12	PREMIUM	1.900	7.080
TV 14	REGULAR	1.710	12.210
TV 15	PREMIUM	1.710	9.550
TV 16	REGULAR	1.730	10.110
TV 17	DIESEL	1.200	11.440
TV 18	DIESEL	1.780	10.460

Fuente: Departamento de operaciones de la TASP Guaymas.

Actuar: En base a los resultados obtenidos del proyecto se monitorea y se da seguimiento a la operación y se cumplan con los parámetros establecidos en el mismo definir si hubo fallas en el proceso y seguimiento para llegar al objetivo del proyecto que es disminución de tiempos de llenado de los equipos de reparto de la TASP Guaymas, donde se logrará una disminución en el pago de tiempo extra como se puede observar en la figura 4. En la figura 5 el pago de tiempo extra que se pagó en los primeros meses del año 2024 donde podemos comparar con la figura 6 que es bastante considerable el

Tercera Jornada Integral de Ponencias Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

ahorro con respecto al año 2023.

Figura 4. Gráfico del tiempo extra para los primeros meses del 2024

Fuente: Departamento de operaciones de la TASP Guaymas.

Figura 5. Gráfico del pago de tiempo extra para los primeros meses del 2024

Fuente: Departamento de operaciones de la TASP Guaymas.

Tercera Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Figura 6. Gráfico del pago de tiempo extra para los primeros meses del 2023

Fuente: Departamento de operaciones de la TASP Guaymas.

Conclusiones

En el desarrollo de este proyecto se ha determinado y alcanzado el objetivo que es disminución de tiempos de llenado en la TASP Guaymas con ello cumplir con el programa de reparto en un solo turno y eliminar el pago excesivo de tiempo extra a los trabajadores de la terminal y con ello un ahorro considerable en pago de salarios por parte de la empresa en estudio en un 95% aproximadamente, donde se alcanzó una disminución de 35 min de llenado por cada autotanque con ello cumplir el programa de reparto en 8 horas suficientes para evitar el pago de tiempo extra a los trabajadores de la terminal.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 03 al 07 de Julio de 2024.

Referencias

Eurifins, Environment Testing, (2023, Agosto,10) El ciclo de Deming: en que consiste y como ayuda en la gestión y mejora de procesos Recuperado de <https://www.eurofins-environment.es/es/el-ciclo-deming-que-consiste-y-como-ayuda-gestion-procesos/>

Zendesk. (2023, septiembre,18) Relación entre logística y servicio al cliente Recuperado de <https://www.zendesk.com.mx/blog/servicio-al-cliente-logistica/>

Alfonso Y. (2019, junio 5). Servicio: qué es, características, clasificación y tipos. Recuperado de <https://www.gestiopolis.com/servicio-que-es-caracteristicas-clasificacion-y-tipos/>

Obando, R. (2024, 15 Abril) Ciclo de Deming o Ciclo PDCA que es y como implementarlo, Recuperado de <https://blog.hubspot.es/sales/ciclo-de-deming#:~:text=El%20ciclo%20de%20Deming%20es,procesos%20para%20perfecccionar%20su%20operatividad.>

Castillo, L. (2019) El Modelo Deming (PHVA) Como Estrategia Competitiva Para Realzar el Potencial Administrativo. Universidad Militar Nueva Granada. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/34875/CastilloPineda%20LadyEsmeralda2019.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>